

Participação do Brasil na Exposição Internacional de 1937- Paris

Brazil participation on the International Exhibition of Paris, 1937

Participación de Brasil en la Exposición Internacional de París de 1937

ZAKIA, Silvia Amaral Palazzi. Pós-Doutorado, em 2018. Universidade de São Paulo. Programa de Pós-Doutorado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Contato: zakia@uol.com.br

Resumo

O artigo aborda a participação brasileira na Exposição internacional de 1937, realizada em Paris. O país marcou presença com duas locações específicas: O Pavilhão do Brasil e o estande Cafés du Brésil. A Exposição intitulada *Exposição internacional de artes e técnicas na vida moderna*, aconteceu no período turbulento que antecedeu à segunda grande guerra. Neste evento de expressão mundial, as nações dos regimes totalitários da época, utilizaram-se da arquitetura para ostentar seu poder. Os pavilhões nacionais serviram de prenúncio do conflito que se avizinhava. O Brasil precedente ao regime de exceção, Estado Novo, já apresentando o caráter autoritário e centralizador de Vargas, de inspiração nos modelos de Mussolini e Hitler, não investe no potencial expressivo que a arquitetura oferece para demarcar sua presença. Ao contrário, o governo brasileiro pouco se empenhou na consecução de seu pavilhão. Já para o estande Cafés du Brésil, da Companhia franco-brasileira homônima, patrocinado pelo Departamento Nacional do Café e pelos produtores de São Paulo, o tratamento arquitetônico foi primoroso, contando com a contratação de um dos mais prestigiados arquitetos modernos da época, Robert Mallet-Stevens. Para promover o mais importante produto comercial de exportação exigia-se uma arquitetura de qualidade singular.

Palavras-chave: Pavilhão Brasil. Estande Cafés du Brésil. Mallet-Stevens.

Abstract

This article addresses Brazil's participation in the Exposition of 1937, held in Paris. Brazil stood out with two locations: "Pavilhão do Brasil" and the stands "Cafés du Brésil". The International Exposition of Art and Technology in Modern Life took place during the turbulent period that preceded the Second World War. In this internationally relevant event, nations that were under totalitarian regimes used architecture to display their power. The national pavilions served as a prelude of the conflict that was to come. At that point, preceding the dictatorial regime, "Estado Novo", Brazil was already showing the authoritarian and centralized character of Vargas, inspired by Mussolini and Hitler's models, and did not invest in the architecture's expressive potential for standing out. Contrariwise, the Brazilian government poorly engaged in developing its pavilion. Concerning the stands Cafés du Brésil, pertaining to the homonymous French-Brazilian company and sponsored by the National Department of Coffee and the producers of São Paulo, the architectonic handling was exquisite and it counted with of one of the most prestigious modern

architects of that time, Robert Mallet-Stevens. To promote the most important product for commercial exportation, it was required to have an architectural project of unique quality.

Keywords: Pavilion Brazil. Stands Cafés du Brésil. Mallet-Stevens.

Resumen

El artículo aborda la participación brasileña en la Exposición Internacional de 1937, en París. El país estuvo presente con dos ubicaciones específicas: el Pabellón de Brasil y el stand de Cafés du Brésil. La Exposición internacional de artes y técnicas en la vida moderna tuvo lugar en el período que precedió a la Segunda Guerra Mundial. En este evento de expresión global, las naciones de los regímenes totalitarios de la época utilizaron la arquitectura para mostrar poder. Los pabellones nacionales sirvieron como presagio del conflicto que se avecinaba. El Brasil precedente al régimen de excepción, Estado Novo, que muestra el carácter autoritario y centralizador de Vargas, inspirado en modelos de Mussolini y Hitler, no invierte en el potencial expresivo que ofrece la arquitectura para demarcar su presencia. El gobierno brasileño ha hecho pocos esfuerzos para lograr su pabellón. Para el stand de Cafés du Brésil, de la empresa franco-brasileña del mismo nombre, auspiciado por el Departamento Nacional del Café y por los productores de São Paulo, el tratamiento arquitectónico fue exquisito, con la contratación de uno de los arquitectos modernos más prestigiosos, Robert Mallet-Stevens. Para promover el producto de exportación comercial más importante, se requería una arquitectura de calidad única.

Palabras clave: Pabellón de Brasil. Stand Cafés du Brésil. Mallet-Stevens.

Participação do Brasil na Exposição Internacional de 1937- Paris

Introdução

A Exposição de 1937, sétima grande manifestação deste tipo em Paris, aconteceu entre 25 de maio e 25 de novembro. Ocupou uma superfície de 105 hectares, com 300 pavilhões, dentre os quais, quarenta e quatro de nações estrangeiras. Apesar de ter sido um grande sucesso de público, sendo visitada por trinta e um milhões de pessoas, no campo financeiro, ocasionou um grande déficit.

Intitulada *Exposição Internacional de Artes e Técnicas na vida moderna*, o evento objetivava, sobretudo, estimular a economia do país. No âmbito político, a Frente Popular que governava o país, pretendia acentuar o caráter social e pacifista do evento. Dessa forma, a exposição atendia a diferentes propósitos: promover inovações; enfatizar a importância da ligação arte e técnica; enaltecer regionalismos; reforçar um lugar de destaque para a juventude; fomentar conquistas sociais nas áreas de trabalho, de lazer, de educação física e de preocupações higienistas consideradas essenciais para o desenvolvimento da sociedade.

Esses quesitos foram contemplados com pavilhões específicos: da Paz, da Eletricidade e Iluminação, da Publicidade, do Rádio, do Turismo, da Higiene, do Trabalho, da Foto-Cine-Som, da Imprensa, da Moda, dos Artistas Decoradores, da União dos Artistas Modernos, dos Tempos Novos, das diversas regiões francesas etc.

A par do caráter pacifista ensejado pelo governo francês e pelas Associações Pacifistas Francesas em sintonia com a União Universal pela Paz, a Exposição foi, no entanto, o palco de representação das nações beligerantes num prenúncio da guerra que se avizinhava. Os pavilhões da Alemanha e da União Soviética, com suas escalas monumentais confrontavam-se às margens do eixo principal da exposição. O gigantismo arquitetônico simbolizando o poderio dos Estados totalitários marcava a paisagem.

A entrada principal da exposição delimitada pelo Pavilhão da Paz expressava um desejo que se mostrou inalcançável para àquele contexto, mundialmente, turbulento.

O pavilhão da Espanha escancarava ao público os horrores da guerra civil por intermédio da arte de Picasso com Guernica; de Calder e a Fonte de Mercúrio; de Miró e o afresco Pastor catalão em revolta; de Gonzalez e A. Montserrat; de Solana e tantos outros.

É notório que a arquitetura dos pavilhões tem um caráter simbólico que transcende aos interesses econômicos. Portanto, o projeto de um pavilhão é, no geral, cuidadosamente selecionado, posto ser, a expressão da nação. No entanto, nenhum arquiteto brasileiro foi convidado para desenvolvimento desse projeto. Não houve sequer promoção de concurso para o evento. Faltou, parece ser, interesse por parte do governo.

Os trâmites de participação na exposição ocorriam em paralelo a uma série de obras governamentais de grande porte, na capital, resultante da realização de diversos concursos públicos de projetos. Os projetos, de matizes variados, eram representações da arquitetura acadêmica, do neocolonial e do moderno. Como relatou Cavalcanti:

Foram construídos à época, as sedes dos Ministérios do Trabalho (1936/38), Educação e Saúde (1936/43), o da Marinha (1934/38) e o da Guerra (1938/42), além dos novos prédio da Central do Brasil (1936/40), da Alfândega (1939/41), do Entrepasto de Pesca (1936/39) e o Palácio do Jornalista, sede da ABI (1936/38) - edifício que, embora, pertencente à associação de classe, foi todo realizado com crédito especial do Governo.(CAVALCANTI, 1995, p.35)

Mas, em meio a essa grande promoção de concursos públicos para desenvolvimento de importantes projetos arquitetônicos, o Pavilhão do Brasil para a exposição de Paris é menosprezado.

Como relatam os documentos diplomáticos resgatados no arquivo do Itamaraty, o governo tardou em confirmar sua participação oficial, ocorrida a poucos meses da inauguração.

Pavilhão Oficial

Um terreno de 400m² originalmente concedido ao Brasil foi, nesse ínterim, destinado ao Pavilhão do Ensino. Ainda assim, a organização ofereceu nova localização. Em detrimento da desistência do Equador, o sítio foi, então, ofertado ao Brasil. A nova área possuía 750m² de superfície plana com pequenas árvores plantadas. A localização era privilegiada, no eixo principal da exposição Torre Eiffel-Escola Militar, nas proximidades de um dos portões de entrada. Situado ao lado do Pavilhão do Iraque e à frente do da Venezuela.

Para o projeto, o governo contratou o arquiteto francês Jacques Guilbert que trabalhava com o pai, também arquiteto, Albert Guilbert. Foram seus colaboradores: Olivier Rabaud, Marcel Guillain e Guillaume Gillet. As obras foram iniciadas em vinte e oito de março. A edificação ficou

painel da baía de Guanabara decorava o ambiente. Duas pequenas escadas ladeavam os pilares centrais e permitiam o acesso ao segundo bloco. Este bloco, em ligeiro desnível, era ocupado pelo bar de degustação de cafés administrado pelo Instituto de Cafés de São Paulo. Um balcão semi-circular revestido de madeira ocupava a parte central desse bloco.

O pavimento superior servido pelas duas escadas laterais estava organizado no entorno do vazio central, iluminado por um grande vitral. A estrutura da edificação era composta por pilares e vigas de concreto, piso intermediário de madeira, paredes externas de alvenaria de tijolos. Os revestimentos do piso, das escadas e o mobiliário eram provenientes do Brasil.

O projeto de pouca expressão arquitetônica, não apresentava proposta inovadora. Foi uma obra de fácil e rápida execução, objetivo principal em face ao atraso na formalização da participação.

Pode-se dizer que não houve, para o Pavilhão, uma atenção especial em relação ao projeto arquitetônico, destoante do cuidado dedicado ao estande Cafés du Brésil.

A inauguração, em 23 de julho, foi concorrida, nela compareceram autoridades francesas e brasileiras, além de comissários estrangeiros e grande parte da colônia brasileira. A cerimônia foi precedida pelos discursos do Ministro de Comércio da França, Chapsal, do Comissário Geral, Labbé, do embaixador brasileiro, Souza Dantas e, por fim do Comissário Silva. Os diários L'Echo de Paris, Le Temps, La République, Paris-Soir, Le Figaro e L'Officiel de l'Exposition publicaram matéria acerca da inauguração.

Estande Cafés du Brésil

Retomando uma parceria há muito bem-sucedida, entre a Companhia Franco-Brasileira e o arquiteto Mallet-Stevens, um último projeto de bar-degustação foi realizado, em Paris, para a Exposição: o estande Cafés du Brésil.

Mallet-Stevens já havia desenvolvido dois projetos de lojas de degustação, em Paris, para a Companhia Cafés du Brésil e, cujas obras foram inauguradas respectivamente, em 1928, no Carrefour Richelieu-Drouot e, em 1929, na Avenida Wagram. Ambas ocupavam sítios de destaque em Paris. Nas duas lojas, Mallet-Stevens soube inovar utilizando, inclusive, as mais novas tecnologias de iluminação disponíveis à época.

Cabe também mencionar, que a participação de Mallet-Stevens na Exposição foi singular. Como um dos mais conceituados arquitetos modernos, à época, coube a ele, nada mais nada menos que a elaboração de sete projetos, a maioria deles de capital significância. Realizou o projeto do Pavilhão da Eletricidade, Pavilhão da Higiene Pavilhão da Solidariedade Nacional, estande Cafés du Brésil, Pavilhão Régie des Tabacs e Totem da Société des Ciments français, os três últimos de caráter comercial.

Le Corbusier realizou um único projeto, o Pavilhão Temps Nouveaux, após uma série de desavenças com a organização do evento.

O estande Cafés du Brésil fazia parte do Palácio da Alimentação, cuja localização era estratégica, no eixo monumental. Era composto de dois edifícios semicirculares, que abrigavam catorze estandes apresentando uma gama de produtos alimentícios do cotidiano de fabricação nacional, exceção feita ao estande brasileiro.

No centro, estavam localizados dois estandes maiores seguidos, em cada segmento de curva, de seis estandes menores e de igual dimensão, dispostos simetricamente. As dimensões dos letreiros eram também uniformizadas, mas cada qual dispunha de total liberdade em suas composições individualizadas. O todo, no entanto, era sublinhado pela uniformidade. (Figura 3)

A fachada total do Palácio de Alimentação, abundantemente iluminada, era uma verdadeira atração noturna.

O estande seguia o mesmo padrão adotado nas duas lojas da sociedade: utilização dos mesmos materiais - vidro e metal polido; emprego das cores verde e amarelo; ampla aplicação de recursos de luminotécnica e presença marcante das máquinas metálicas de café expresso.

O espaço do estande se apresentava na forma de uma grande sala semicircular de dezesseis metros de diâmetro inteiramente aberta para a galeria central do Palácio de Alimentação. (Figura 4)

No centro, uma grossa coluna revestida de peroba suportava um trilho circular sobre o qual deslizava uma luminária formada pelo globo da bandeira brasileira com o lema ordem e progresso.

Ao redor da coluna, quatro vitrines apresentando as fases de preparo do café.

Ao fundo do estande, um balcão-bar, de onde se podia degustar a bebida. Na parede de fundo, um grande painel de Cavalcanti, representando a baía de Guanabara, fazendas de café, um panorama de São Paulo e outro de Santos. As paredes eram pintadas num tom de branco amarelado. Ao redor do balcão central estavam dispersos conjuntos de mesas e cadeiras de aço cromado com assentos de couro verde e amarelo e poltronas Club também de couro.

Uma sanca semicircular acompanhando a curvatura do pilar central distribuía a iluminação indireta pelo ambiente. No lado oposto ao painel de Di Cavalcanti, estava disposto sobre a coluna central, o letreiro Cafés du Brésil iluminado por tubos de gás néon.

A face circular externa era envidraçada e, internamente acompanhada por um extenso balcão. As máquinas de café expresso sobre o balcão combinavam dupla função, ornamental e utilitária.

Mallet-Stevens trabalhava sempre com um time de profissionais especializados, assegurando a qualidade da obra.

Para compor a decoração interna, o nome do artista brasileiro Emiliano Di Cavalcanti, foi provavelmente sugerido pelo cliente. Como o pintor era desconhecido para Mallet-Stevens, ele recorreu a Le Corbusier para obter referências de seu trabalho. Uma carta de Le Corbusier, datada de 16 de janeiro de 1937, em resposta a Mallet-Stevens ilustra o caso. O fato em questão é oportuno na medida que evidencia o zelo do arquiteto em relação aos trabalhos dos profissionais e artistas que formavam sua equipe.

Se para a decoração interna do estande, Mallet-Stevens quis se assegurar da competência do artista brasileiro, no caso do letreiro externo à rotunda, o arquiteto contou, com a colaboração já experimentada dos irmãos escultores Jan e Joël Martel e do artista gráfico Jean Carlu. Os Martel eram colaboradores frequentes nas obras do arquiteto, e também já haviam participado do projeto da primeira loja Cafés du Brésil, com dois baixos-relevos. E, Carlu também já havia desenvolvido cartazes para a FB, em 1932.

Para o estande, Carlu criou um letreiro tridimensional com a participação dos escultores Martel: uma xícara de café tridimensional, disposta entre as letras F e B, (Franco-Brésilienne), acima do próprio letreiro.

As letras, também tridimensionais, eram contornadas por tubos de gás néon. O conjunto escultural e os letreiros formavam uma composição publicitária impactante no período diurno e, especialmente, à noite, quando iluminado. (Figura 5)

Figura 5. Vista externa. Fonte: L'Architecture d'Aujourd'hui, nº9, 1937.

KLEIN, Richard. **Robert Mallet-Stevens**. Paris: Édition du Patrimoine, 2014.

_____. **Robert Mallet-Stevens et ses photographes**. Paris: Éditions du Patrimoine, 2018.

MONNIER, Gérard. **L'architecture moderne en France**. Paris: Picard, 1997.

REVISTA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DO CAFÉ (DNC). Rio de Janeiro: Editora DNC, n.51, p 872, set. 1937.

ZAKIA, Silvia Palazzi. Mallet-Stevens e as lojas Cafés du Brésil. **Arquitextos**, São Paulo, ano 17, n. 194.00, jul. 2016.

Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/12.132/6909>. Acesso em: 05 set. 2020.